

Equation Chapter 1 Section 1 O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDA SO‘ZLARNI
TURKUMLARGA AJRATISH MASALALARI

Shodiyeva Gulrux Nazir qizi

Annotatsiya. Maqola o‘zbek va ingliz tilidagi so‘z turkumlari tasnifi masalalariga aniqlik kiritish bo‘yicha nazariy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Undan olingan natijalar o‘zbek tilining morfologiyasi, derivatsiyasi, shuningdek, ingliz tilining morfologiyasi va derivatsiyasi yuzasidan muhim nazariy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Maqolada keltirilgan fikr va mulohazalar o‘zbek va ingliz tilining morfologiya sohasi bilan bog‘liq muammolarni hal etishda ilmiy-nazariy hamda amaliy manba bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, oliy o‘quv yurtlarining filologiya fakultetlarida hozirgi o‘zbek adabiy tili, hozirgi ingliz adabiy tili, nazariy grammatika, tilshunoslik nazariyasi fanlarini o‘qitishda, filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili, filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili, gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (tillar bo‘yicha) yo‘nalishi talabalari uchun darslik, o‘quv qo‘llanma hamda so‘z turkumlari bo‘yicha lug‘atlar yaratishda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: So‘z turkumlari, ingliz tili, metod, o‘zbek tili, grammatika, turkumlash, filologiya.

KIRISH

Maqolaning maqsadi o‘zbek va ingliz tilida so‘zlarni turkumlarga ajratishning lingvistik asoslarini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olingan:

Maqolaning vazifalari quyidagilardan iborat:

- davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta‘minlash sharoitida o‘zbek tilshunosligi bosqichlari haqida o‘rganish orqali tilshunoslikning shakllarini tahlil qilish;

- davlat tilining xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini oshirishda ingliz tilshunosligi va o‘zbek tilshunosligi oldiga qo‘yilayotgan talablarni shu jumladan, yangi ilmiy qarashlar va konsepsiyalarni o‘rganish hamda ularni mamlakatimizda qo‘llanilishini tahlil qilish;

- o‘zbek tilshunosligining zamonaviy yo‘nalishlarining dolzarb muammolarini tahlil qilish hamda jahon tilshunosligi yangi paradigmalarining yangi shakllarini amaliyotga joriy etish asosida lingvistik mexanizimini takomillashtirish;

- o‘zbek substansial tilshunosligi maqsad va vazifalari haqida ma‘lumot berish.

Maqolaning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

- o‘zbek tilidagi so‘z turkumlari tasnifi, tasnif tamoyillari aniqlangan;

- ingliz tilidagi soʻzlarni turkumlarga ajratish tamoyillari hamda soʻz turkumlari tasnifi dalillangan;

- oʻzbek va ingliz tilidagi soʻz turkumlari tasnifi masalalari, ularning oʻziga xos va umumiy jihatlari isbotlangan;

- oʻzbek va ingliz tilidagi soʻzlarni muayyan bir turkumga ajratishdagi yondashuvlar, qarashlar, tamoyillar lisoniy dalillar bilan asoslangan;

- oʻzbek va ingliz tilida soʻzlarni turkumlarga ajratishdagi leksik-semantik, morfologik, sintaktik tamoyillar mushtarakligi ochib berilgan.

METODOLOGIYA

Maqolada antik davrdan to hozirgi kunga qadar soʻz turkumlari yuzasida turli xil qarashlar tahlilga tortilgan. Jumladan, Aristotel asarlarida, Aleksandr maktabi vakillarining qarashlari hamda rus tilshunoslari M.V.Lomonosov, F.I.Buslaev, L.L.Bulanin qarashlari, oʻzbek tilining ilmiy nazariyasiga asos solgan mutafakkirlarimiz Mahmud Qoshgʻariy, Alisher Navoiyning ilmiy xulosalarga ham toʻxtalgan. Oʻzbek ilmiy tilshunosligiga asos solgan jadidlarimizda Abdurauf

Fitrat tomonidan qoldirgan meʼrosi, keyingi yillarda samarali ijod qilgan tilshunolarimiz S.Mutallibov, Gʻozi Olim Yunusov, M.Shamsiev, A.Sherbek, H.Qayumiy, S.Dolimov, O.Usmon, B.Azizov hamda Ye.D.Polivanovlarning soʻz turkumlari boʻyicha olib borgan ilmiy tadqiqotlari bugungi zamonaviy tilshunoslikning asosi boʻlib xizmat qilayotganligiga shohid boʻlamiz. Biroq kelajak avlodga oʻzbek zamonaviy tilshunosligini oʻzgacha tarzda talqin qilish masalasiga oydinlik kiritish hamda sistem-struktur tilshunoslikni mukammal oʻrganish maqsadida U.Tursunov J.Muxtorov, Sh.Rahmatullayev, Sh.Shoabdurahmonov, M.Asqarova, A.Xojiev, I.Rasulov, X.Doniyorov, A.Sodiqov, A.Abdualazizov, M.Irisqulov, X.Abduraxmonov, A.Rafiyev, D.Shodmonqulov hamda Yo.Tojiev kabi olimlarning ilmiy asarlarini oʻrganmay turib bu bosqichga qadam qoʻyish toʻgʻri emas deb oʻylaymiz²⁷.

Adabiyotlarda soʻzga ajratishning asosiy tamoyillari sifatida tushuncha ifodalash, shakily yaxlitlik, fonetik bir butunlik belgilari koʻrsatildi. Agar bu sezgilarga jiddiy eʼtibor beradigan boʻlsak, ularning hammasi mustaqil soʻz turkumlarini ajratishga yordam beradi. Yordamchi soʻzlar bunday xususiyatlarga ega emas. SHunday ekan, yordamchi soʻzlarni, masalan, *-u*, *-yu*, *-da* kabilarni “soʻz” atamasi ostida birlashtirish mumkinmi?

Tabiiyki, yoʻq. Chunki ular “soʻz” (morfologik soʻz) toyillarining birontasiga ham javob bermaydi.

Agar morfosentrik nazariya asosida tilning morfemik sathida eng kichik maʼnoli birlik sifatida morfemani, undan yuqoriroq boʻlgan morfologik sathning birligi

²⁷ Галиевич, Ф. Ш. (2022). ЎЗБЕК ЗАМОНАВИЙ МОРФОЛОГИЯСИДА СЎЗ ТУРКУМЛАРИ ТАСНИФИНИНГ ТАКОМИЛЛАШИШИ. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 230-246.

sifatida soʻz shaklini eʼtirof etsak, tilning sistemaviy tabiatini toʻgʻri yoritgan va soʻzlarni turkumlarga ajratishda yuqoridagi ziddiyatni bartaraf etgan boʻlamiz.

Morfosentrik nazariyaga muvofiq, soʻz shakl ikki va undan ortiq allamorflarning sintagmatik munosabatidan tashkil topgan, gapda muayyan bir pozitsiyada keluvchi funksional butunlik. Bu til sathlari oʻrtasidagi mavjud pogʻonali munosabatni ham, bir sathga mansub boʻlgan birliklar oʻrtasidagi munosabatni ham oʻzida mujassamlaydi. Soʻz shakl butunlik, qurilma sanaladi. Uni quyidagicha ifodalash mumkin: leksik morfema+ grammatik morfema (Ml+Mg). soʻz shakl til egalari ongida tayyor bloklar holida mavjud boʻladi. SHuning uchun bunday qurilmalarning muayyan modellari mavjud. Soʻz shakl qurilma ekan, uning qurilish birliklari morfemalar hisoblanadi. Demak, morfema soʻz shakl tarkibida allomorf holida funksiyalashadi.

Tilshunoslik tarixida strukturalizm oqimi paydo boʻlguncha, yaʼni oʻtgan asrning 30-yillarigacha boʻlgan davrda soʻzlarni turkumlarga ajratishda asosan uch oʻlchov:²⁸

1-rasm

Strukturalistlar esa faqat birgina belgi, yaʼni soʻzlarning distributsiyasidan foydalanishadi. Soʻzning distributsiyasi deganda bir soʻzning chap va oʻng tomonidan sintaktik aloqaga kirish ishi mumkin boʻlgan hamma imkoniyatlari nazarda tutiladi.

TADQIQOT NATIJASI

Antik davrning buyuk olimi Aristotelning “Poetika”²⁹ asarida morfologiyaga oid ilk namunalar kuzatiladi. Asarning “Til va fikr”, “Nutq boʻlaklari”, “Otlarning turlari” kabilari bevosita morfologiyaga oid qarashlarni oʻz ichiga oladi. Yana shuni ham qayd etish lozimki, eramizdan oldingi 170-90 yillarda Aleksandr maktabi vakillaridan boʻlmish Dionisiy Frakiyskiy qadimgi grek tili uchun sakkizta soʻz

²⁸ M. Irisqulov “Tilshunoslikka kirish” Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligining 2008 yil 28 fevraldagi 51-buyrugiga asosan “5-22-01-00-Filologiya: bakalavriyat taʼlimi yoʻnalishi” talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Toshkent-2008.

²⁹ Aristotel. Poetika, adabiyot va sanʼat nashriyoti. – Toshkent, 1980. – B. 3– 149; 39–47.

turkumini (ot, fe’l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko‘makchi, ravish, bog‘lovchi) ajratib tahlil qilgan.

Hozirgi o‘zbek tilida so‘z turkumlari soni 12 ta deb ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, bizning tadqiqimiz materiali bo‘lgan ushbu hikoyada so‘z turkumlari soni o‘ntasiga misollar chiqdi. Bundan shunday natija oldikki, so‘z turkumlari har matnda turli sonlarda bo‘lishi mumkin.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, o‘zbek tilida so‘zlar 3 asosiy xususiyatiga ko‘ra turkumlanadi:³⁰

1. Semantik xususiyatlari - so‘zlarning mustaqil holda lug‘aviy ma’no anglatishi. Bu jihatdan so‘zlar narsa-buyumni ifodalovchi so‘zlar, belgi bildiruvchi so‘zlar, harakat-holatni ifodalovchi so‘zlar kabi guruhlariga bo‘linadi. Masalan, gul (narsa-buyum nomi), katta (belgi nomi), o‘qimoq (harakat nomi) kabi.

2. Morfologik xususiyatlari - so‘zlarning umumiy morfologik xususiyatlari. Masalan: predmet nomini bildiruvchi so‘zlar birlik-ko‘plik ko‘rsata oladi, belgi bildiruvchilar darajalanib kela oladi, fe‘llar esa zamonni ifodalay oladi va hokazo.

3. Sintaktik xususiyatlari - so‘zlarning gapda qanday gap bo‘lagi vazifasida kela olishi. Odatda, predmetni bildiruvchi so‘zlar ko‘pincha ega. To‘ldiruvchi; harakatni bildiruvchi so‘zlar ko‘pincha kesim vazifasida keladi.

Demak, so‘zlar har uchala belgi – semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlariga ko‘ra turkumlarga ajratiladi. Hozirgi o‘zbek tilida 12 ta so‘z turkumi mavjud bo‘lib, ular yuqorida bayon qilingan 3 asosiy xususiyatga ega bo‘lish darajasiga ko‘ra, guruhlariga bo‘linadi.

O‘zbek tilshunosligida so‘zlarni turkumlarga ajratishda turli yondashuvlar mavjud, birinch xil tasnifda so‘zlarni quyidagi 5 ta guruhga bo‘linadi:³¹

Ikkinchi xil tasnifda so‘zlar ifodalaydigan umumiy ma’nolarga ko‘ra bo‘linadi:

1. Nomlovchi so‘zlar: ot, sifat, son, fe’l va ravish.

³⁰ Муҳитдинов Х., Худойберганава Д., Умиров И. ва бошқа. Ҳозирги ўзбек адабий тили. (ўқув қўлланма), Т., Илм-зиё, 2004. 90.Б

³¹ Ishonch Zikrulloh, Hozirgi o‘zbek tili, Kobul, Nigorxona matbaasi, 2014

2. Yordamchi so‘zlar: bog‘lovchi, ko‘makchi va yuklama.
3. Ifodalovchi so‘zlar: undov, modal va taqlid so‘zlar.
4. Ko‘rsatuvchi so‘zlar: olmosh.

Umuman olganda, o‘zbek tili so‘z turkumlari tizimida ot va fe‘l yadroviy qismni tashkil etsa, boshqa so‘z turkumlari, tabiiyki, so‘z turkumlari paradigmasi ichida va umuman, lisoniy va nutqiy munosabatlarda ham ot va fe‘l kabi mavqega ega emaslar, shuning uchun ular periferiyadan o‘rin egallaydilar.

Morfologik tasnifda so‘zlarning ikki muhim jihati e‘tiborga olinadi:³²

2.1.1.-jadval

- So‘zlarning yasalishiga imkoniyati;	shakl potensial	- Muayyan grammatik kategorial ma‘no ifodalanishining ma‘lum bir so‘z guruhlari bilan bog‘liqligi;
---------------------------------------	-----------------	--

Birinchi jihatga ko‘ra morfologik o‘zgaruvchi va o‘zgarmas so‘z farqlansa, ikkinchi jihatiga ko‘ra so‘zlarning morfologik guruhlari (so‘z turkumlari) ajratiladi.

So‘zlarning semantik tasnifi. Bunda so‘zlar quyidagi guruhlarga ajraladi:

- Mustaqil lug‘aviy ma‘noli so‘z (fe‘l, ot, sifat, son, ravish, taqlid)
- Nomustaqil lug‘aviy ma‘noli so‘z (olmosh va so‘z-gap)
- Lug‘aviy ma‘nosiz so‘z (ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama)

Olmosh anglatadigan ma‘no u almashtirayotgan so‘zning ma‘nosi xisoblanadi. Shu boisdan u nomustaqil lug‘aviy ma‘noli so‘z sifatida baholanishi lozim. So‘z-gap (tasdiq-inkor, taklif, undov va modal so‘z) esa xatto bir butun gap vazifasida ham kela oladi. Bu-uning lug‘aviy ma‘nosiz so‘zdan farqi, biroq kontekst yordamida lug‘aviy ma‘no anglatadi.

Masalan, - uyga bor. – mayli gapida mayli so‘z gapi keyin boraman so‘zi anglatgan lug‘aviy ma‘noga teng nutqiy ma‘noga ega. Biroq bu ma‘no mustqil emas.

So‘zlarning morfologik tasnifi. Bu tasnifga asosan, so‘z aytilganidek ikki guruhga ajraladi.³³

2.1.2.-jadval.

- O‘zgaruvchi leksema;	- O‘zgarmas leksema.
------------------------	----------------------

O‘zgaruvchi leksema - lug‘aviy shakl hosil qiluvchilarni qabul qila oladi. O‘zgarmas so‘z bunday xususiyatga ega emas. Bu tasnifda so‘zlarning o‘rni quyidagicha:³⁴

³² R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, G.H.Boqiyeva, M.M.Qurbonova, Z.Q.Yunusova, M.Q.Abzalov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – T. “Fan va texnologiya”, 2009y. – 179-bet.

³³ R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, G.H.Boqiyeva, M.M.Qurbonova, Z.Q.Yunusova, M.Q.Abzalov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – T. “Fan va texnologiya”, 2009y. – 56-bet.

2.1.3-jadval

Leksemalar	
O‘zgaruvchi	O‘zgarmas
Fe’l	Taqlid
Ot	Ravish
Sifat	Ko‘makchi
Son	Bog‘lovchi
	Yuklama
	So‘z-gap

O‘zgaruvchi turkum uchun tasniflovchi gramatik shakl mavjud. Masalan, otlarda son, subyektiv baho shakllari, fe’llarda nisbat, o‘zgalovchi, harakat tarzi, sifatlarda daraja. O‘zgarmas so‘z bunday shaklga ega emas.

Bu tasnifda olmoshga o‘rin berilmagan, chunki u o‘zi ishora qiluvchi barcha mustaqil so‘z turkumiga xos o‘zgarish tizimiga ega. Shu sababdan olmoshning ot-olmosh, fe’l-olmosh, sifat-olmosh, son-olmosh kabi turi mavjud.

Ma’lumki, nazariy yondashuvda leksemaning atash (denotativ) semasi deganda borliqdagi harakat/holat, narsa-predmet, miqdor, belgi-xususiyatini atovchi, nomlovchi sema tushuniladi. Bu semaning har birini mustaqil so‘z turkumi - fe’l “harakat/holatni atash» semasi, ot “narsa-predmetni atash”, son “miqdorni atash”, sifat va ravish “belgini atash” semasi sifatida bevosita xususiyashtiradi. Atash semasi obyektiv barliq parchasiga muvofiq kelgani bois leksema sememasi tarkibidagi boshqa semalar (vazifa, ifoda)dan muhimroq ahamiyatga ega. Har bir so‘z turkumining muayyan atash semasi mutlaq va doimiy yoki mustaqil so‘z turkumlari orasidagi so‘z turkumlarining bir-biriga ko‘chish hodisasi (transpozitsiya)ning aloqda bo‘ladi.

So‘z turkumining ko‘chishi - transpozitsiya deganda, ma’lum bir turkumga mansub so‘zning o‘ziga xos bo‘lgan atash, vazifa semasili kuchsizlantirib, boshqa so‘z turkumiga xos semantik va grammatik belgiga ega bo‘lishi tushuniladi. Turkiy tillarda so‘z turkumi bir-biridan qat’iy chegaralanmaydi, ular uzviy aloqada, bir butun sistemani tashkil etadi. Bu sistema qismlari dialektik mantiqdagi “oralik uchinchi” qonuniyatidan kelib chiqqan holda gib rid so‘z sifatida baholanadigan, har ikki siraga xos semantik-grammatik belgini o‘zida saqlovchi, bir turkumdan ikkinchi turkumga ko‘chish bosqichida turuvchi so‘zlar bilan uzviy bog‘lanadi.

³⁴ R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, G.H.Boqiyeva, M.M.Qurbonova, Z.Q.Yunusova, M.Q.Abzalov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – T. “Fan va texnologiya”, 2009y. – 180-bet.

Mustaqil soʻzlar orasidagi oʻzaro munosabat va ularning birbiriga koʻchishi leksema sememasidagi taraqqiyot natijasida yuzaga kelib, koʻchishning nutqiy va lisoniylikdagi koʻrinishi farqlanadi. Nutqiy koʻchishda nutqiy koʻchma maʼno ifodalangan. Masalan, Birni koʻrib fikr qil, birni koʻrib shukr qil gapida son turkumiga mansub (bir) soʻzi vaqtincha ot turkumi vazifasida kelmoqda va bu oʻtkinchi, nuqtaiy hodisadir. Lisoniy koʻchishda soʻz bir turkumdan boshqa turkumga butunlay oʻtib ketadi, transpozitsiya hodisasi yuz beradi. Transpozitsiya deyarli barcha mustaqil soʻz, hatto mustaqil va yordamchi soʻzlar orasida ham kuzatiladi:

1) [odam], [kiShll], [inson] otlari (zerikib ketdi odam (men), hayron qolasan kishi (men), dardimni eshitadigan inson (hech kim) topilmadi), [bir] soni (bir kishi (kimdir)), [ba Zil sifati (ba 'zilar (allakimlar) unday deydi, ba 'zilar bunday) olmoshga;

2) [yigit] , [qiZ] , [o:g'il], [qartl], [yer], [xotin], [ko~l], [iSsiqsovuq] (issiq-sovugʻidan xabar olmoq) sifatlari, [bordi-keldll], [keldiketll], [oldi-berdll], [ur-yiqit] juft feʼllari, [0 'qiSh] , [yoZiSh] , [0 'tmish], [qilmiSh], [qidiruv] harakat nomi shakllari, [0 'qituvch'l], [bog'lovchi], [kuzatuvchll sifatdoshlari, [uch], [yetlll], [yigirma], [qirq] sonlari otga;

3) [kelajak] , [bo'lajak] sifatdoshlari, [tilla] , [kumush], [taxla] (lilla uzuk, asal bola) otlari sifatga;

4) [charchamasdan] (iShlaysan), [oylamasdan] (gapirdi), [indamasdan], [bilinar-bilinmas] sifatdoshlari, [osha], [0 'ta], [ura] , [qayta] , [qo yarda-qo ymay], [ura-sura] ravishdoshlari, [erta], [indin], [kecha] , [kech] , [kechqurun] , [savat-savat] , [navbalmanavbat] otlari ravishga;

5) [bir] soni, [yakka], [yolg'iz] sifatlari yuklamaga;

6) [haqiqatdan], [chamasll], [mazmum] otlari, [ya~hll], [so 'zsiz], [tuzuk], [to :girt], [tabiiy] sifatlari, [qaml], [qalay] olmoshlari modal soʻzga;

7) [bir] soni, [ba 'zan] ravishi, [ham] yuklamasi, [bi/an] koʻmakchisi bogʻlovchiga;

8) [lost], [ust] , [old], [orqa] , [tomon] , [tag], [tepa], [rich], [ora], [qosh], [lab], [yoqa], [og'iz] otlari, [qarab], [boshlab], [ko'ra], [deya], [deb] , [ohab] ravishdoshlari, [boshqa], [bo'lak], [o'zga] ravishlari koʻmakchiga koʻchganligi tegishli adabiyotlarda qayd etilgan.

Sanalganlarning ayrimi bugungi kunda lisoniylikdagi, ayrimi hali oʻtish bosqichida - nutqiy hodisa sifatida qaralmoqda. Masalan, mavjud grammatikalarda son turkumining tasnifiy belgilari sanalar ekan, predmetning sanogʻi, tartibini bildirishi, (qancha), (nechta), (nechanchl) soʻrogʻidan biriga javob boʻlishi, ot turkumiga mansub soʻz bilan erkin aloqada boʻlishi va gapda, asosan, sifatlovchianiqlovchi vazifasida kelishi taʼkidlanadi. Son lugʻaviy mazmun guruhiga kiruvchi jamlovchi son shaklida son umumiy grammatik maʼnosidan chetlashish kuzatiladi.

Lisoniy birliklarni o‘zlarining pragmatik vazifalariga xos bo‘lmagan tarzda ishlatish, ya’ni pragmatik transpozitsiya tushunchasini qo‘llaydigan, til hodisalarining kommunikativ pragmatik yo‘nalishini o‘rganuvchi tadqiqotchilar bilvosita nutqiy tuzilmalar tarkibidan barcha konvensional iboralarni yoki ularning bir qismini (Vas a...? turdagi iltimos namunalarini) olib tashlashni ma’qul ko‘radilar.

Van ustedes á hacermeun favor[13].

Shunga aynan teskari nuqtai nazarni olg‘a surgan J.Grin bilvosita nutqiy aktlar tarkibidan voqelanishida maxsus muloqot sharoitini taqozo etadigan luqmalarni olib tashlashni taklif etadi. Bu kabi tuzilmalar ba’zi holatlarda ular boshqa illokutiv maqsadni ro‘yobga chiqarishga mo‘jallangan ta’sirni o‘tkazishi mumkin. “Nace mucho frio aqui” kabi luqmalar ba’zi paytlarda oddiy buyruqning ta’sir kuchiga ega bo‘lganligi tufayli, ularni “buyruq” deb atashimiz, xuddi kechasi uyqu bermaganligi tufayli “koka kola”ni “qahva” deb nomlashimiz bilan tengdir. Bular shunchaki har xil narsalardir ...”³⁵

Boshqa bir ingliz tilshunos olimi G.Lich esa bilvosita nutqiy aktlarni luqmalar strategiyasi deb nomlangan maxsus nutqiy strategiya sifatida qarab chiqish fikrini olg‘a suradi³⁶. Bu strategiya shundan iboratki, ifoda topgan illokutiv akt boshqa bir illokutiv aktning ro‘yobga chiqarishda yordamchilik vazifasini bajaradi. Bunday bilvosita nutqiy aktlarning samaradorligi relevantlik prinsipi ta’siriga asoslangan. Bunda tinglovchi mavjud nutqiy aktning keyingi nutqiy illokutiv aktga “zamin yasaydigan” birlamchi ilokutsiya sifatida qabul qiladi. Bilvosita nutqiy aktlarni konvensional va nokonvensional guruhlariga ajratilishini yanada rivojlantirish maqsadida Pospelova batafsil tasnifni taklif etdi va bu ikki nutqiy akt guruhlari orasida monointensional (bir maqsadli) qoliplar va ikki turdagi poliintensional (ko‘p maqsadli) bilvosita nutqiy tuzilmalarni: modellashgan, tarkibiy va implikativlarga ajratdi³⁷.

DISKUSSIYA

Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tilida so‘zlarning so‘z turkumlarga ajratishni, ularni yasaliş usullar, transpozitsiya hodisasi va so‘zlardagi ma’no o‘zgarishlarini nazariy asoslar bilan birgalikda ko‘rib tahlil qilib chiqildi. So‘z turkumlarini tarixdagi ko‘rinishlarni, so‘z turkumlariga ajratishdagi yondashuvlari hamda so‘z turkumlarining biridan boshqa turkumga o‘tishini ham nazariy asosida tilshunos olimlarning ko‘p yillik ilmiy izlanishlari natijalari asosida aytilgan xulosalarini ham keltirib o‘tdim.

³⁵ Gordon D., Lakoff G. Conversational postulates. // Syntax and semantics. Vol. 3. Speech Acts. – N.Y., 1975. – 158 p.

³⁶ Leech G. Politeness: Is there an East-West Divide? In: Journal of Foreign Languages, Shanghai, 2005. . –311 p.

³⁷ Пospelova A.Г. Косвенные высказывания// Спорные вопросы английской грамматики. – Л., 1988. – 187p

Maqolaning ishimning maqsadi o'zbek va ingliz tilida so'zlarni turkumlarga ajratishda lingvistika³⁸ asoslarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat edi. Ushbu maqsadga erishish uchun zaruriy vazifalar amalga oshirildi.

- Bugungi global integratsiyalashuvini ta'minlash sharoitida o'zbek tilshunosligi bosqichlari haqida o'rganish orqali tilshunoslikning shakllari tahlil qilindi va o'zbek tilshunoslik tarixidagi so'z turkumlarga ajratish mezonlari, tamoyillari va qonuniyatlari o'rganildi;

- davlat tilining xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzini oshirishda ingliz tilshunosligi oldiga qo'yilayotgan talablarni shu jumladan, yangi ilmiy qarashlar va konsepsiyalarni o'rganish hamda ularni mamlakatimizda qo'llanilishi tahlil qilindi.

XULOSA

O'zbek tilshunosligida so'z turkumlari haqidagi asosiy ilmiy bahslar so'z turkumlari tasnifi, o'zaro munosabati, ajratiluvchi guruhlar soni hamda ularning tarkibi masalasidir.

So'z turkumlari soni va tarkibini aniqlashda so'zlarning semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlarini nazarda tutish keng tarqalgan. Lekin amaliyotda, asosan so'zlarni turkumlashda, ularning semantik xususiyatiga tayanish odatiy tusga kirgan.

Ingliz tilidagi so'z ko'pincha morfologik jihatdan belgilanmaydi va so'zlarning bir sinfdan ikkinchisiga o'tishi oson (ot, sifat, fe'l, predlog sifatida). Bunday so'zlar yo leksik-grammatik omonimlar yoki bir sinfga mansub so'zlar sifatida qaraladi.

Nutqning har bir bo'lagi umumiy ma'no bilan tavsiflanadi, bu so'zning lug'aviy ma'nosidan abstraktsiyadir. Demak, otlarning umumiy ma'nosi narsa (modda), fe'llarning umumiy ma'nosi harakat, holat, jarayon; sifatlarning umumiy ma'nosi - quality, quantity.

Gapning har bir qismining semantik xususiyatlari grammatik xususiyatlarida o'z ifodasini topadi. Agar “uyquga, tungi uyquga, uyquga ketishga, uxlab qolishga” kelsak, ularning barchasi ob'ektiv voqelikning bir xil hodisalariga ishora qiladi, lekin ular turli grammatik xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli nutqning turli qismlariga tegishlidir.³⁹

Ma'no ingliz tilidagi qo'llab-quvvatlovchi mezon bo'lib, u faqat sof grammatik mezonlarni - shakl va funksiyani tekshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

³⁸ **Tilshunoslik (lingvistika)** tilning o'ziga xosligi: ijtimoiy tabiati, vazifasi, ichki tuzilishi, tarixiy taraqqiyoti, shuningdek, tilning grammatik qurilishini o'rganuvchi fan hisoblanadi.

³⁹ <https://englishon.ru/grammatika/620-parts-of-speech-principles-of-classification-of-the-parts-of-speech.html#:~:text=The%20three%20criteria%20of%20defining,%2C%20meaning%2C%20syntactic%20distribution>
. Parts of Speech. Principles of Classification of the Parts of Speech.

1. Галиевич, Ф. Ш. (2022). ЎЗБЕК ЗАМОНАВИЙ МОРФОЛОГИЯСИДА СЎЗ ТУРКУМЛАРИ ТАСНИФИНИНГ ТАКОМИЛЛАШИШИ. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 230-246.
2. M. Irisqulov “Tilshunoslikka kirish” O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2008 yil 28 fevraldagi 51-buyrugiga asosan “**5-22-01-00-Filologiya**: bakalavriyat ta’limi yo‘nalishi” talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Toshkent-2008.
3. Aristotel. Poetika, adabiyot va san’at nashriyoti. – Toshkent, 1980. – B. 3– 149; 39–47.
4. Мухитдинов Х., Худойберганова Д., Умиров И. ва бошқа. Ҳозирги ўзбек адабий тили. (ўқув қўлланма), Т., Илм-зиё, 2004. 90.Б
5. Ishonch Zikrulloh, Hozirgi o‘zbek tili, Kobul, Nigorxona matbaasi, 2014
6. R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, G.H.Boqiyeva, M.M.Qurbonova, Z.Q.Yunusova, M.Q.Abzalov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – T. “Fan va texnologiya”, 2009y. – 179-bet.
7. R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, G.H.Boqiyeva, M.M.Qurbonova, Z.Q.Yunusova, M.Q.Abzalov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – T. “Fan va texnologiya”, 2009y. – 56-bet.
8. R.R.Sayfullayeva, B.R.Mengliyev, G.H.Boqiyeva, M.M.Qurbonova, Z.Q.Yunusova, M.Q.Abzalov Hozirgi o‘zbek adabiy tili. O‘quv qo‘llanma. – T. “Fan va texnologiya”, 2009y. – 180-bet.
9. Gordon D., Lakoff G. Conversational postulates. // Syntax and semantics. Vol. 3. Speech Acts. – N.Y., 1975.– 158 p.
10. Leech G. Politeness: Is there an East-West Divide? In: Journal of Foreign Languages, Shanghai, 2005. . –311 p.
11. Поспелова А.Г. Косвенные высказывания// Спорные вопросы английской грамматики. – Л., 1988. –. 187p
12. **Tilshunoslik (lingvistika)** tilning o‘ziga xosligi: ijtimoiy tabiati, vazifasi, ichki tuzilishi, tarixiy taraqqiyoti, shuningdek, tilning grammatik qurilishini o‘rganuvchi fan hisoblanadi.
13. <https://englishon.ru/grammatika/620-parts-of-speech-principles-of-classification-of-the-parts-of-speech.html#:~:text=The%20three%20criteria%20of%20defining,%2C%20meaning%2C%20syntactic%20distribution>). Parts of Speech. Principles of Classification of the Parts of Speech.